

IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS NA PRODUÇÃO VEGETAL ORGÂNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Igor Lima Edwards¹
Magno Victor Alves Cardoso²
Thiago Vinhaes Moraes³
Vithor Matteus Amaral de Alcântara⁴

¹ Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, igoredw@gmail.com

² Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, magno50cardoso@gmail.com

³ Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, 180028367@aluno.unb.br

⁴ Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, vithoralc@gmail.com

Observação: para enviar o artigo científico “SEM IDENTIFICAÇÃO”, basta anexar esse mesmo documento sem “Nome completo do autor” e “Nome do curso – Nome da Universidade. e-mail: autor@gmail.com”.

DOI:10.5281/zenodo.15126760

Resumo

Este artigo de revisão sistemática tem como objetivo analisar os impactos dos agrotóxicos na produção vegetal orgânica, com base em 10 artigos selecionados através do método "ordinatio". A produção orgânica, por sua vez, busca evitar o uso de agrotóxicos e outros insumos químicos, priorizando práticas sustentáveis e a saúde do ecossistema. No entanto, a deriva de agrotóxicos de áreas vizinhas, a contaminação do solo e da água, e outros fatores podem afetar negativamente a produção orgânica. A revisão busca identificar os principais impactos dos agrotóxicos na produção vegetal orgânica, incluindo a contaminação de alimentos, a perda de certificação orgânica, os danos à biodiversidade e outros efeitos adversos. Ao final, o artigo apresenta uma discussão sobre os desafios e as perspectivas para a produção orgânica em um contexto de crescente pressão por alimentos e de uso intensivo de agrotóxicos na agricultura convencional.

Palavras-Chaves: Agrotóxicos; produção vegetal orgânica; revisão sistemática; impactos ambientais; contaminação de alimentos.

1. INTRODUÇÃO

A produção vegetal orgânica é reconhecida como uma alternativa sustentável à agricultura convencional, evitando o uso de agrotóxicos e insumos químicos sintéticos. Segundo Benitez (2007), essa abordagem visa preservar a saúde do ecossistema, promover a biodiversidade e garantir a segurança alimentar sem comprometer a qualidade do solo e dos recursos hídricos. Entretanto, mesmo com essas práticas, a produção orgânica enfrenta desafios devido aos impactos dos agrotóxicos. Bohner (2013) aponta que esses impactos são resultado da deriva de pesticidas de áreas vizinhas, da contaminação histórica do solo e da poluição ambiental.

A demanda crescente por alimentos orgânicos reflete uma preocupação mundial com os efeitos adversos dos agrotóxicos sobre a saúde humana e o meio ambiente (Pignati, 2017). No entanto, Darolt (2007) observa que a presença de resíduos de pesticidas em produtos orgânicos questiona a eficácia das práticas orgânicas e sugere a necessidade de revisão das políticas de certificação e controle. Esta revisão sistemática tem como objetivo explorar e analisar esses impactos, focando na contaminação de alimentos, na possível perda de certificação orgânica, nos danos à biodiversidade e em outros efeitos adversos.

Para realizar esta análise, adotamos o método "ordinatio", que, segundo Pagani, Kovaleski e Resende (2015), prioriza estudos com base na relevância, impacto e atualidade. Esse método permite uma avaliação crítica e abrangente da literatura disponível, oferecendo uma base sólida para discutir os desafios e perspectivas da produção orgânica num cenário de crescente uso de agrotóxicos na agricultura convencional.

Este trabalho contribui para o debate sobre a coexistência de sistemas agrícolas orgânicos e convencionais, destacando a necessidade de práticas mais integradas e regulamentações mais rigorosas para mitigar os impactos dos agrotóxicos na produção orgânica, promovendo discussões sobre políticas públicas e práticas agrícolas que possam criar um ambiente mais seguro e sustentável para a agricultura orgânica.

2. METODOLOGIA

Para conduzir esta revisão sistemática, adotou-se uma metodologia robusta que integra a estratégia de busca e o método Ordinato, proposto por Pagani, Kovaleski e Resende (2015), para a seleção e priorização dos estudos. Inicialmente, a pesquisa foi realizada na base de dados Web of Science, reconhecida por sua abrangência e qualidade em publicações científicas. A estratégia de busca utilizou a seguinte combinação de termos: (“pesticide contamination” OR “pesticide residues”) AND (“organic farming” OR “organic food” OR “organic production”)

AND (vegetable OR crop). A escolha por uma estratégia sem filtros adicionais, dada a limitada disponibilidade de artigos, está em consonância com as recomendações de Grant e Booth (2009), que enfatizam a importância de uma busca abrangente para minimizar vieses na seleção dos estudos.

Devido ao número reduzido de resultados obtidos, optou-se por não aplicar filtros adicionais, como idioma, área temática ou período, garantindo assim uma abordagem ampla e inclusiva dos estudos disponíveis. O processo de busca resultou na identificação de 48 artigos, que tiveram seus metadados baixados para posterior análise.

Cada um dos artigos selecionados foi sistematicamente organizado em uma planilha, na qual foram extraídas informações detalhadas, tais como: título do artigo, nome da revista, ISSN, ano de publicação, fator de impacto da revista, número total de citações e a pontuação obtida conforme o método Ordinatío. Essa organização facilitou a visualização e comparação dos estudos, permitindo uma análise mais estruturada dos dados coletados.

O método Ordinatío foi empregado para atribuir uma pontuação quantitativa a cada artigo, considerando três componentes principais: relevância (por meio do fator de impacto e do número de citações) e atualidade (diferença entre o ano da pesquisa e o ano de publicação). Essa normalização e ponderação dos indicadores estão alinhadas com as práticas descritas por Garfield (2006) e Moed (2005), que ressaltam a importância do uso combinado de múltiplos indicadores para a mensuração do impacto científico dos estudos. A fórmula utilizada foi:

$$Ordinatio = \left(\frac{Fi}{1000} \right) + (\alpha \times (10 - (AnoPesq - AnoPub))) + Ci$$

onde:

- **Fi** representa o fator de impacto da revista, normalizado por 1000 para equilibrar sua escala em relação aos demais parâmetros;
- **AnoPesq** é o ano em que a pesquisa foi realizada;
- **AnoPub** corresponde ao ano de publicação do artigo;
- **Ci** é o número de citações recebidas pelo artigo;

- α foi fixado em 10, conferindo maior peso à atualidade, de forma que artigos publicados mais recentemente (ou seja, com menor diferença entre o ano da pesquisa e o ano de publicação) recebam uma pontuação adicional.

Após a atribuição das pontuações, os artigos foram ordenados de forma decrescente, de modo que os estudos com maior relevância e atualidade se destacassem, permitindo uma seleção sistemática dos estudos mais influentes e pertinentes para a temática investigada e fundamentando a análise com evidências robustas e atualizadas, vale ressaltar que, para a elaboração desta revisão, foram escolhidos os 10 primeiros artigos do ranking gerado pela aplicação do método Ordinato. Essa abordagem, além de sistematizar a seleção dos estudos, é consistente com a perspectiva de que uma avaliação multifacetada é essencial para garantir a robustez dos resultados, como sugerido por Cooper (2016). Assim, a combinação da estratégia de busca ampla com o rigor do método Ordinato não só assegura a inclusão dos estudos mais pertinentes e atualizados, mas também confere transparência e reprodutibilidade à metodologia empregada na revisão.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Atualmente, existe um embate muito grande sobre o sistema de cultivo e a produção de alimentos. Segundo Souza (2017), fatores como o crescimento populacional, esgotamento de recursos naturais, adversidades ambientais, alterações climáticas, preocupação por parte da população com a segurança alimentar e com aspectos nutricionais, geraram um aumento na oferta de produtos orgânicos. O IFOAM (2005), ainda destaca que os alimentos oriundos da produção por sistema orgânico não podem conter insumos artificiais, como exemplo dos agrotóxicos, antibióticos, hormônios, drogas veterinárias, adubos químicos e organismos geneticamente modificados (OGM's). Entretanto, o Brasil configura na primeira posição no ranking mundial de consumo de agrotóxicos desde 2008, na última década ocorreu um aumento de consumo de 190% pelo nosso país (Lopes; Albuquerque, 2018).

Rumiato e Monteiro (2017), relatam que são poucos os estudos em âmbito nacional sobre a contaminação de alimentos através de metais pesados e agrotóxicos. As culturas, em ordem decrescente, do pimentão, cenoura e alface são as que apresentam maior quantidade de substâncias proibidas e de fertilizantes (ANVISA). Dentro do cenário da fruticultura, os problemas identificados remontam as culturas do abacaxi, morango e pepino, principalmente. Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais evidente que os seres humanos estão sujeitos a diversos contaminantes em água, solo, ar e alimentos, principalmente aqueles associados ao

modelo de agricultura convencional voltado para a produção de commodities (Pereira; Franceschini; Priore, 2020).

Infelizmente, por mais que o sistema de produção orgânica não compactue com o uso de agrotóxicos, é possível notar na literatura que os alimentos e produtos orgânicos podem ser alvo de contaminações. O estudo de Muniz, Aragão e Souza (2022), visou revisar estudos nacionais acerca da contaminação de alimentos vegetais nos modelos convencional e orgânico. A pesquisa de Mazzei et al. (2021), encontrou concentrações (mesmo que baixas) de agrotóxicos tanto no solo destinado ao cultivo de tomates, quanto nos próprios frutos. O estudo de Ramos et al. (2020), constatou que tanto fertilizantes orgânicos, quanto inorgânicos foram possíveis fontes de metais pesados em solos agrícolas de alguns municípios do Tocantins. Maciel (2019), afirma em seu estudo que a farinha de mandioca produzida por ribeirinhos em Tapajós – PA, oriunda de um sistema de cultivo sem agrotóxicos, apresentou contaminação por chumbo. É importante ter atenção também quanto ao local de cultivo, segundo Muniz, Aragão e Souza (2022), poluentes podem ser conduzidos ao ambiente de cultivo e assim, interferir no mesmo.

A seguir, serão apresentados alguns estudos analisados para a realização da presente revisão de literatura. Primeiramente, cita-se o estudo de Riedo et al. (2021): *Widespread occurrence of pesticides in organically managed agricultural soils—the ghost of a conventional agricultural past?* Esse estudo objetivou investigar a presença e persistência de pesticidas em solos agrícolas sob manejo orgânico e convencional, na Suíça. Para isso, comparou-se a ocorrência de pesticidas em 100 campos (60 de cereais e 40 de hortaliças) com diferentes sistemas de manejo (convencional com preparo de solo, convencional sem preparo de solo e por fim, o sistema orgânico). Foi analisada se a duração do manejo orgânico influencia a concentração de resíduos, avaliou-se o impacto das características do solo na retenção desses compostos e verificou-se possíveis efeitos dos pesticidas na vida microbiana do solo, especialmente na biomassa microbiana e na abundância de fungos micorrízicos arbusculares.

Riedo et al. (2021) constataram que após 20 anos de manejo orgânico nas áreas estudadas, foram detectados entre 3 e 16 resíduos de pesticidas diferentes. Os solos sob manejo convencional, continham cerca de duas vezes mais resíduos detectados em comparação com solos de manejo orgânico. A hidroxiatrazina foi o pesticida detectado com maior frequência, cerca de 92% em solos aráveis e em 100% dos solos vegetais. Os herbicidas linuron, napropamida, cloridazon e atrazina (incluindo seus produtos de transformação), além do fungicida carbendazim, permaneceram no solo por mais tempo mesmo após a conversão para a agricultura orgânica. Os autores sugerem que a napropamida, cloridazon e carbendazim

persistiram no solo por muito mais tempo do que o normal, devido a uma possível contaminação por via indireta de campos convencionais adjacentes, possivelmente por meio da deriva de partículas, erosão eólica ou escoamento. Supõem-se que os resíduos de atrazina persistem além de suas meias-vidas, mesmo após a proibição na Suíça em 2007, eliminando assim a possibilidade de contaminação indireta. Pesticidas antigos, como os organoclorados, foram encontrados no solo mesmo décadas após o fim de seu uso, persistindo após a conversão para manejo orgânico.

A pesquisa constatou que os resíduos de pesticidas no solo reduzem significativamente a biomassa microbiana, especialmente a abundância de fungos micorrízicos arbusculares (FMA), indicando que esses resíduos são um fator chave na determinação da vida microbiana em agroecossistemas, além de fatores abióticos como o pH. Além disso, o pH do solo influencia a mobilidade e degradação dos pesticidas, sendo que solos mais ácidos (ou seja, com um pH mais baixo) tendem a retê-los por mais tempo, reduzindo a atividade microbiana, dificultando a decomposição dos pesticidas e aumentando sua persistência no ambiente. Por fim, os autores refletem que locais sob manejo orgânico podem sofrer efeitos do uso convencional anterior, com resíduos de pesticidas persistindo além do estimado. Mesmo em baixas concentrações, essa contaminação pode impactar processos biológicos essenciais, como a atividade de FMA, fundamentais para a saúde do solo orgânico.

Um outro estudo interessante sobre os resíduos de pesticidas na agricultura convencional e orgânica, foi realizado por Geissen et al. (2021) na Europa. O estudo visou comparar as misturas de resíduos de pesticidas em solos superficiais de fazendas orgânicas e convencionais na Europa e discutir a necessidade de regulamentações sobre esses resíduos e a transição para a agricultura orgânica. Para isso, foram analisadas 340 amostras de solo utilizadas na produção de diferentes culturas sob práticas convencionais e orgânicas em três países europeus (Espanha, Portugal e Países Baixos). Os autores ressaltam que, com base nos seus resultados, os sistemas orgânicos apresentaram 30% menos resíduos de pesticidas que os convencionais, com concentrações 70-90% menores no solo. O metabólito de glifosato (AMPA) foi o resíduo mais encontrado em campos orgânicos, com uma frequência de 83%. O diclorodifeniltricloroetano (DDT), também foi identificado em solos de agricultura orgânica. A cultura que apresentou maior índice de solo contaminado foi a cultura da laranja, produzida no leste da Espanha.

A contaminação dos solos de sistema orgânico por resíduos menos persistentes, deve-se provavelmente ao pequeno tempo necessário para conversão do sistema convencional para o orgânico (de 2 a 3 anos), os autores sugerem que esse tempo pode não ser suficiente para a

decomposição completa de certos resíduos. Outra hipótese, é a contaminação por pesticidas transportados pelo ar ou pela água de fazendas convencionais vizinhas. No caso de pesticidas altamente permanentes, como o DDT (banido em todos os países da UE em 2009), sugere-se que a contaminação por parte deste composto apresenta relação com antigas aplicações históricas.

O período de conversão de um sistema convencional para um orgânico, permite reduzir os resíduos de pesticidas no solo, porém não permite eliminar por completo o mesmo. Diante disso, os autores concluem que a conversão para a agricultura orgânica exige períodos de transição adaptados aos resíduos de pesticidas no solo. Além disso, recomendam-se que estudos sobre a absorção desses resíduos pelas plantas são essenciais para definir limites seguros. O apoio financeiro aos agricultores em transição deve considerar esses fatores, assim como políticas ambientais que incentivem práticas sustentáveis. A remediação do solo deve ser priorizada onde possível, e sistemas vegetais diversificados podem ajudar a mitigar os efeitos dos pesticidas.

Riedo et al. (2022), buscaram analisar a presença e a abundância de 46 diferentes pesticidas em solos, no leste da Suíça, destinados a pastagens extensivamente manejadas, e campos vegetais manejados tanto convencionalmente, quanto organicamente. Os resultados encontrados sugerem que os locais manejados organicamente, não estavam livres de pesticidas. Os campos orgânicos, apresentaram uma média de 9 pesticidas encontrados, sendo esse número 2 vezes maior do que a média de pesticidas encontrados em locais destinados a pastagem. Um outro dado preocupante, é que as somas detectadas da concentração de todos os pesticidas analisados nos locais de pastagens foram ligeiramente menores do que nos campos manejados de forma orgânica. Esses dados sugerem que nos primeiros 20 anos após a transição para o manejo orgânico, ainda permanecem no solo resíduos persistentes de pesticidas aplicados durante o período em que a área era cultivada de forma convencional.

O artigo ainda ressalta que é razoável considerar que a presença de pesticidas em campos de cultivo orgânico resulta tanto de aplicações realizadas no período em que eram manejados de forma convencional quanto de contaminação por fontes difusas (como tratamento de sementes, deriva de pulverização em curta escala ou transporte de longo alcance e subsequente deposição atmosférica). Os pesticidas que foram encontrados principalmente em campos administrados organicamente, mas não em locais de pastagem foram a trifloxistrobina, isoproturona, tiacloprida, metalaxil, ciprodinil, tiametoxam, tebuconazol, napropamida, propiconazol, ciproconazol, imidacloprida, boscalida, flusilazol e epoxiconazol.

Logo, a pesquisa é alarmante e colabora com a lacuna na literatura sobre a ocorrência de pesticidas em solos de áreas não tratadas, bem como os processos que contribuem para essa contaminação indesejada por pesticidas. Fica claro que a persistência de pesticidas no solo e a possível contaminação acumulativa, resultante de aplicações sucessivas, é subestimada.

A pesquisa de Schusterova et al. (2021) objetivou analisar os resíduos de pesticidas e de seus metabólitos em amostras de vinhos e uvas, tanto de produções convencionais quanto de produções orgânicas. As amostras foram produzidas tanto em países da UE quanto em países de fora do bloco, e todas foram adquiridas em mercados da República Tcheca. No caso das produções convencionais, foram coletadas 10 amostras de uvas e 12 de vinhos. Todas as amostras analisadas apresentaram resíduos detectáveis de múltiplos pesticidas. No total, foram identificados 29 tipos de resíduos em uvas e 25 em vinhos. Entre os pesticidas mais comumente encontrados nas uvas destacaram-se boscalid, penconazol e pirimetanil, enquanto no vinho, os mais frequentes foram fenhexamida, seguida de iprovalicarbe e boscalid.

Foram analisadas 27 amostras orgânicas, onde 6 eram referentes a uvas orgânicas e 21 a vinhos orgânicos, tais produtos orgânicos continham o rótulo com o logotipo orgânico da UE. Entre as 27 amostras analisadas, 23 não apresentaram resíduos quantificáveis ou metabólitos detectáveis, ou continham apenas resíduos resultantes de práticas agrícolas permitidas na produção orgânica. Porém, uma das amostras de uva apresentou 13 resíduos de pesticidas e 14 metabólitos, evidenciando o uso ilegal de agrotóxicos. Já no caso do vinho, 3 das 21 amostras continham resíduos de pesticidas não autorizados para produção orgânica. Os resíduos de pesticidas nas uvas destinadas à vinificação ultrapassaram o limite permitido para a produção orgânica, em uma das amostras positivas, foi detectada uma concentração quantificável de dimetomorfe. A presença de resíduos de pesticidas sintéticos em três amostras de vinho pode sugerir uma possível fraude alimentar, mas também pode ser resultado de uma contaminação acidental, seja no cultivo das videiras ou ao longo do processo de vinificação. Ao todo, 15% das amostras orgânicas analisadas apresentaram resíduos quantificáveis ou metabólitos detectáveis.

Simoglou e Roditakis (2022) visaram determinar os fatores-chave ou preditores, que impactam a atitude dos consumidores gregos sobre a relação entre os benefícios e os riscos do uso de pesticidas. O universo amostral contou com participantes de todas as regiões da Grécia, incluindo residentes de áreas urbanas e rurais, com distribuição equilibrada entre os gêneros. A amostra contemplou adequadamente todas as faixas etárias, variando de 18 a mais de 65 anos. Em termos de padrão de consumo, os entrevistados eram consumidores habituais de alimentos agrícolas, com frequência no consumo de frutas e vegetais, alinhando-se à culinária tradicional

grega. Ocasionalmente, optavam por produtos agrícolas certificados, enquanto o consumo de alimentos orgânicos ou de frutas e vegetais cultivados por conta própria era pouco comum.

A pesquisa descobriu que os consumidores gregos demonstram considerável preocupação com a presença de resíduos de pesticidas nos alimentos, tanto em relação à própria saúde quanto à de seus familiares. No entanto, eles também reconhecem amplamente os benefícios do uso de pesticidas, tanto para garantir a segurança alimentar quanto para impulsionar a economia nacional. Os fatores que influenciam a percepção dos consumidores, segundo o estudo, são o: 1) gênero, onde os homens apresentaram maior aceitação do uso de pesticidas em comparação com as mulheres; 2) uso pessoal de pesticidas, no qual os usuários de pesticidas, tanto amadores quanto profissionais, enxergam mais vantagens e minimizam os riscos associados ao seu uso; 3) fontes de informação, assim consumidores que obtêm informações de fontes especializadas, como em fontes agronômicas e publicações científicas, costumam ter uma percepção mais equilibrada dos riscos e benefícios; 4) confiança nos procedimentos de certificação e controle dos alimentos, onde pessoas que acreditam na eficácia dos sistemas de certificação e rastreabilidade dos alimentos tendem a se preocupar menos com os riscos associados aos agrotóxicos.

As fontes especializadas de informação, como as agronômicas são as mais frequentes para obter informações sobre os pesticidas. Porém outras fontes, como sites oficiais, órgãos governamentais, boletins informativos, periódicos científicos, e as fontes de informação geral, como mídia eletrônica, televisão, rádio, imprensa e redes sociais, influenciam de forma mais significativa as percepções dos consumidores em relação aos pesticidas.

Por fim, existem dois grupos distintos de consumidores com base em suas percepções sobre os benefícios e os riscos potenciais dos pesticidas. O primeiro grupo é composto por aqueles que enfatizam os benefícios em relação às ameaças. Esses consumidores obtêm informações principalmente de fontes especializadas e gerais, apoiam o uso de pesticidas, demonstram confiança na segurança dos alimentos vegetais e nos procedimentos de controle. Predominantemente, são homens, agricultores, autônomos, aposentados e usuários de pesticidas. Já o segundo grupo reúne aqueles que não defendem os benefícios dos pesticidas em detrimento dos riscos. Esses consumidores são menos informados sobre o tema, possuem menor confiança na segurança dos alimentos vegetais, percebem os riscos de forma mais intensa e, em sua maioria, são mulheres, residentes em áreas urbanas, não utilizam pesticidas e incluem funcionários públicos, empregados do setor privado, desempregados e estudantes universitários.

Bourn e Prescott (2010) analisam as diferenças nutricionais entre alimentos produzidos de forma orgânica e convencional, destacando o interesse crescente dos consumidores por produtos orgânicos e a necessidade de estudos rigorosos que comparem ambos os métodos de produção. Apesar do aumento na popularidade dos alimentos orgânicos, muitas pesquisas ainda não fornecem contribuições consistentes sobre as diferenças significativas em termos de valor nutricional devido às diversas variações que afetam as contribuições nutricionais dos produtos. O estudo conclui que, embora haja um reconhecimento do valor dos produtos orgânicos, as evidências atuais não apoiam uma vantagem nutricional clara em relação aos alimentos orgânicos, o que levanta questões sobre as motivações dos consumidores na escolha de alimentos orgânicos.

Woese et al. (1997) revisaram uma série de estudos comparando alimentos orgânicos e orgânicos, abordando diferenças sobre qualidade de produção, impacto ambiental e benefícios para a saúde. Uma análise de mais de 150 pesquisas revela que, embora os alimentos orgânicos geralmente apresentem um perfil de qualidade superior, os resultados não são consistentes em todos os estudos devido à variabilidade das condições de cultivo e práticas agrícolas. Além disso, o estudo aborda a presença de resíduos de pesticidas, apontando que produtos convencionais frequentemente contêm mais elevados de resíduos químicos em comparação com os orgânicos, que seguem restrições rigorosas quanto ao uso de pesticidas sintéticos. Essa diferença é um dos principais motivos pelos quais muitos consumidores optam por produtos orgânicos, buscando minimizar a exposição a substâncias químicas. O estudo também explora as percepções do consumidor, que frequentemente associam os alimentos orgânicos a benefícios superiores em sabor e qualidade, embora essas percepções possam ser influenciadas por fatores culturais.

Rempelos, Puvaca, Nikola et al. (2024) examinaram a presença de resíduos de pesticidas no mel, comparando amostras de mel orgânico e convencional para avaliar as implicações para a saúde pública. Uma análise de 200 amostras revelou que o mel orgânico não continha resíduos detectáveis de pesticidas, enquanto o mel convencional apresentava resíduos, principalmente de boscalida e coumafós, embora em níveis abaixo dos limites legais. Apesar disso, a detecção em 34 de 45 amostras de mel convencional levanta questões sobre a segurança a longo prazo. Utilizando a metodologia QuEChERS e a avaliação da exposição diária estimada (EDI), o estudo conclui que todos os tipos de mel analisados estão dentro dos limites seguros para consumo humano, mas ressalta a necessidade de maior regulamentação no uso de pesticidas na apicultura convencional. As descobertas reforçam a importância de práticas

sustentáveis e permitem que os consumidores façam escolhas informadas com base em preocupações de saúde e meio ambiente (Puvača, Nikola et al. 2024)

Del Mar Gómez-Ramos, María et al. (2020) investigam a ocorrência de resíduos de pesticidas em alimentos orgânicos, destacando a importância de métodos analíticos com baixos limites de quantificação (LOQ). O estudo incluiu 136 amostras de alimentos orgânicos para avaliar a eficácia dos métodos de controle de resíduos. Apesar da aplicação de métodos analíticos específicos, a maioria das detecções de resíduos foi considerada irrelevante, embora a abrangência dos métodos analíticos tenha aumentado a eficiência na detecção de compostos polares e metabólitos. Uma pesquisa sugere que a redução dos LOQs não é suficiente para garantir uma avaliação eficaz dos resíduos de pesticidas em alimentos orgânicos. Em vez disso, defende o uso de métodos analíticos mais abrangentes que incluam não apenas pesticidas autorizados, mas também seus metabólitos, permitindo uma análise mais precisa dos alimentos que atendem aos padrões de certificação orgânica. A adoção dessa abordagem pode contribuir para uma regulamentação e segurança alimentar mais medidas em relação ao uso de pesticidas na agricultura orgânica (Ramos, María et al. 2020)

Ao analisar conjuntamente esses estudos, percebe-se que a comparação entre alimentos orgânicos e convencionais abrange uma variedade de aspectos, incluindo valor nutricional, resíduos de pesticidas, práticas agrícolas e percepções do consumidor. Bourn e Prescott (2010) apontam que, apesar do interesse crescente por produtos orgânicos, não há evidências consistentes de vantagens nutricionais significativas em relação aos alimentos convencionais, com exceção do teor de nitrato, que tendem a ser mais baixos em produtos orgânicos. Woese et al. (1997), por sua vez, destaca que, embora os alimentos orgânicos geralmente apresentem um perfil de qualidade superior e menores resíduos de pesticidas, a variabilidade nas condições de cultivo influencia os resultados, gerando inconsistências nos estudos.

Rempelos, Leônidas et al. (2021) aprofundam a análise ao explorar a importância das práticas de manejo integradas de solo na agricultura orgânica, ressaltando que a qualidade do solo está diretamente ligada à qualidade nutricional dos alimentos. A diversidade nas práticas agrícolas, como rotação de culturas e fertilização orgânica, não só aumenta a produtividade e a biodiversidade do solo como também pode impactar positivamente a saúde humana. O estudo defende uma abordagem multidisciplinar para avaliar a qualidade dos alimentos, unindo conhecimentos de biologia do solo, ciência das plantas e práticas agrícolas sustentáveis

Já Puvača, Nikola et al. (2024) focam na presença de resíduos de pesticidas no mel, revelando uma diferença clara entre mel orgânico e convencional. Enquanto o mel orgânico não

apresentou resíduos detectáveis, o mel convencional continha resíduos de boscalida e coumafós, embora em níveis abaixo dos limites legais. Isso ressalta a eficácia das práticas orgânicas na prevenção da contaminação por pesticidas, ao mesmo tempo em que alerta para a necessidade de regulamentação mais rigorosa na apicultura convencional para garantir a segurança alimentar a longo prazo.

Em síntese, as evidências sugerem que, embora os alimentos orgânicos apresentem vantagens em termos de menor contaminação por pesticidas e práticas agrícolas mais sustentáveis, as diferenças nutricionais em relação aos alimentos convencionais não são tão marcantes. Além disso, as percepções do consumidor sobre os benefícios dos alimentos orgânicos são frequentemente influenciadas por fatores culturais e de marketing, em vez de diferenças nutricionais comprovadas. Portanto, é essencial que estudos futuros adotem abordagens multidisciplinares e considerem variáveis ambientais, práticas agrícolas específicas e métodos analíticos abrangentes para fornecer uma compreensão mais detalhada sobre as reais vantagens e limitações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos revisados revela que, embora a agricultura orgânica represente um avanço significativo na redução do uso de agrotóxicos e na promoção de práticas sustentáveis, os alimentos produzidos sob esse sistema não estão totalmente imunes a contaminações. Pesquisas como as de Riedo et al. (2021) e Geissen et al. (2021) demonstram que resíduos de pesticidas aplicados em períodos anteriores, quando o solo era manejado de forma convencional, podem persistir por décadas, mesmo após a conversão para o sistema orgânico. Essa persistência é agravada por fatores como contaminação cruzada via deriva de partículas, escoamento de água ou erosão eólica de áreas convencionais vizinhas, além da degradação lenta de substâncias como atrazina, DDT e carbendazim, que impactam negativamente a microbiota do solo, especialmente fungos micorrízicos arbusculares, essenciais para a saúde dos ecossistemas agrícolas.

A segurança alimentar dos produtos orgânicos também é questionada diante de casos como os descritos por Schusterova et al. (2021), em que uvas e vinhos orgânicos apresentaram resíduos de pesticidas não autorizados, indicando possíveis fraudes ou contaminações acidentais durante o processamento. Além disso, metais pesados, como chumbo, foram detectados em cultivos tradicionais sem uso de agrotóxicos, como no estudo de Maciel (2019), evidenciando que fatores externos, como poluição ambiental, podem comprometer a qualidade de sistemas supostamente "limpos". Esses achados reforçam a necessidade de métodos

analíticos mais sensíveis e abrangentes, capazes de detectar não apenas pesticidas ativos, mas também seus metabólitos e contaminantes históricos, como propõe Del Mar Gómez-Ramos et al. (2020).

Do ponto de vista nutricional, as vantagens dos alimentos orgânicos em relação aos convencionais ainda são incertas. Bourn e Prescott (2010) e Woese et al. (1997) destacam que, embora haja menor teor de nitratos e resíduos sintéticos em produtos orgânicos, diferenças significativas em vitaminas e minerais não são consistentes na literatura. A qualidade nutricional parece estar mais ligada a práticas de manejo do solo, como rotação de culturas e adubação orgânica, que beneficiam a saúde do ecossistema, mas não necessariamente se traduzem em superioridade nutricional direta para os consumidores.

A percepção dos consumidores, por sua vez, é fortemente influenciada por fatores socioculturais e de informação. O estudo de Simoglou e Roditakis (2022) na Grécia mostra que homens, usuários de pesticidas e indivíduos que confiam em certificações tendem a minimizar os riscos, enquanto mulheres e residentes urbanos priorizam a precaução. Essa dicotomia reflete a necessidade de campanhas educativas transparentes, que equilibrem os benefícios ambientais da agricultura orgânica com a realidade científica sobre contaminação e nutrição, evitando idealizações.

Para aprimorar o sistema orgânico, políticas públicas devem ser redesenhadas. Períodos de transição entre sistemas convencionais e orgânicos precisam ser adaptados ao histórico de contaminação do solo, ultrapassando os atuais 2-3 anos, que se mostram insuficientes para a degradação de resíduos persistentes. Incentivos financeiros a agricultores em transição, combinados com técnicas de remediação de solos e monitoramento integrado de água, solo e alimentos, são passos essenciais. Além disso, a regulamentação deve exigir a análise de metabólitos e pesticidas banidos, mesmo em produtos certificados, para garantir credibilidade aos selos orgânicos.

Em síntese, a agricultura orgânica é uma ferramenta valiosa para reduzir impactos ambientais e riscos à saúde associados a agrotóxicos, mas sua eficácia depende de um arcabouço técnico e político robusto. Estudos futuros devem adotar abordagens multidisciplinares, integrando ciência do solo, toxicologia e ciências sociais, para entender melhor as interações entre práticas agrícolas, contaminação residual e saúde humana. Somente com transparência, investimento em pesquisa e cooperação entre setores será possível consolidar a agricultura orgânica como um modelo verdadeiramente sustentável e seguro.

REFERÊNCIAS

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA).

BENITEZ, R. M.; GOLINSKI, I. A agricultura orgânica como estratégia alternativa em busca da sustentabilidade-Uma análise estatística da organização atual. **RAI-Revista de Administração e Inovação**, v. 4, n. 2, p. 117-132, 2007.

BOHNER, T. O. L.; ARAÚJO, L. E. B.; NISHIJIMA, T. O impacto ambiental do uso de agrotóxicos no meio ambiente e na saúde dos trabalhadores rurais. **Revista eletrônica do curso de direito da UFSM**, v. 8, n. 3, p. 329-341, 2013.

DAROLT, M. R. Alimentos orgânicos: um guia para o consumidor consciente. **IAPAR**, 2007.

GEISSEN, V.; SILVA, V.; LWANGA, E. H.; BERIOT, N.; OOSTINDIE, K.; BIN, Z.; RITSEMA, C. J. Cocktails of pesticide residues in conventional and organic farming systems in Europe—Legacy of the past and turning point for the future. **Environmental Pollution**, v. 278, p. 116827, 2021.

IFOAM – INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS. The principles of organic agriculture. Bonn, 2005.

LOPES, C. V. A.; ALBUQUERQUE, G. S. C. Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão sistemática. **Saúde em debate**, v. 42, n. 117, p. 518-534, 2018.

MACIEL, A. C. Ocupação da Amazônia, contaminação por chumbo (Pb) e consequências sócioambientais para ribeirinhos: o caso da farinha de mandioca na região do Tapajós, estado do Pará. 2019. xiii, 101 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural) - **Universidade de Brasília**, Brasília, 2019.

MAZZEI, J. R. F.; CARDOSO, M. H. W. M.; SERRA, E. G.; MACEDO, J. R.; OLIVEIRA, A. C.; BASTOS, L. H. P. Estudo comparativo das concentrações de agrotóxicos no solo provenientes dos métodos de plantio do tomate convencional, orgânico e sustentável. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 3, p. 22981-23000, 2021.

MUNIZ, A. S.; ARAGÃO, L. O.; SOUZA, S. L. Q. Contaminação química de alimentos vegetais e a saúde: Agricultura convencional x orgânica. **Revista Sustinere**, v. 10, n. 2, p. 434-450, 2022.

PEREIRA, N.; FRANCESCHINI, S.; PRIORE, S. Qualidade dos alimentos segundo o sistema de produção e sua relação com a segurança alimentar e nutricional: revisão sistemática. **Saúde e Sociedade**, v. 29, n. 4, p. e200031, 2020.

RAMOS, M. R.; ABREU, M. F. D.; GUIZZO, J. V. M.; CORDEIRO, D. G.; FERREIRA, P. Contaminação por metais pesados em áreas agrícolas no estado do Tocantins. **Tecno-Lógica**, v. 24, n. 2, p. 166-178, 2020.

RIEDO, J.; HERZOG, C.; BANERJEE, S.; FENNER, K.; WALDER, F.; VAN DER HEIJDEN, M. G.; BUCHELI, T. D. Concerted evaluation of pesticides in soils of extensive grassland sites and organic and conventional vegetable fields facilitates the identification of major input processes. **Environmental Science & Technology**, v. 56, n. 19, p. 13686-13695, 2022.

RIEDO, J.; WETTSTEIN, F. E.; RÖSCH, A.; HERZOG, C.; BANERJEE, S.; BÜCHI, L.; CHARLES, R.; WÄTCHER, D.; MARTIN-LAURENT, F.; BUCHELI, T. D.; WALDER, F.; VAN DER HEIJDEN, M. G. A. Widespread occurrence of pesticides in organically managed agricultural soils—the ghost of

a conventional agricultural past?. **Environmental Science & Technology**, v. 55, n. 5, p. 2919-2928, 2021.

RUMIATO, A. C.; MONTEIRO, I. Contaminantes em alimentos e orientação nutricional: reflexão teórica. **Revista de Salud Pública**, v. 19, p. 574-577, 2017.

SCHUSTEROVA, D.; HAJŠLOVA, J.; KOCOUREK, V.; PULKRABOVA, J. Pesticide residues and their metabolites in grapes and wines from conventional and organic farming system. **Foods**, v. 10, n. 2, p. 307, 2021.

SIMOGLU, K. B.; RODITAKIS, E. Consumers' Benefit—risk perception on pesticides and food safety—a survey in Greece. **Agriculture**, v. 12, n. 2, p. 192, 2022.

SOUZA, D. B. Capacidades dinâmicas de conhecimento e inovação na agricultura: evidências a partir de unidades de produção de alimentos orgânicos na região metropolitana de Porto Alegre – RS/BRASIL, 2017. 140 f. Tese (Doutorado em Agronegócios) - **Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, 2017.

PAGANI, Regina Negri; KOVALESKI, João Luiz; RESENDE, Luis Mauricio. Methodi Ordinatio: a proposed methodology to select and rank relevant scientific papers encompassing the impact factor, number of citation, and year of publication. **Scientometrics**, v. 105, p. 2109-2135, 2015.

GRANT, Maria J.; BOOTH, Andrew. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. **Health information & libraries journal**, v. 26, n. 2, p. 91-108, 2009.